

REVISTA TÓPICOS

<https://revistatopicos.com.br> – ISSN: 2965-6672

O USO INDISCRIMINADO DA RITALINA PARA O APRIMORAMENTO ACADÊMICO

DOI: 10.5281/zenodo.18039021

Isabele Brandolim¹

Juliana Simões Alves¹

RESUMO

O uso não prescrito da Ritalina® (metilfenidato) por estudantes universitários tem se intensificado como estratégia para melhorar o desempenho acadêmico, mesmo sem o diagnóstico de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). O objetivo deste trabalho é investigar os fatores sociais, culturais e psicológicos que motivam essa prática, além dos efeitos adversos associados ao uso do medicamento sem prescrição. A revisão narrativa da literatura foi realizada com base em artigos científicos publicados nos últimos dez anos em bases como PubMed, SciELO e Scopus. A pressão por desempenho, a competitividade acadêmica, o fácil acesso ao medicamento e a normalização de seu uso no ambiente universitário são os principais fatores que estimulam a automedicação. Entre os efeitos colaterais mais relatados estão insônia, ansiedade, taquicardia e risco de dependência, além de possíveis danos neurológicos decorrentes do uso prolongado sem orientação médica.

Observa-se uma limitação nas pesquisas disponíveis, que tendem a se

REVISTA TÓPICOS

<https://revistatopicos.com.br> – ISSN: 2965-6672

concentrar em cursos da área da saúde, com pouca atenção em outras realidades acadêmicas e fatores socioeconômicos. A resolução desse problema exige não apenas controle sobre a comercialização do fármaco, mas também ações educativas, ampliação do apoio psicológico nas instituições de ensino e o fortalecimento do papel do farmacêutico na conscientização e prevenção.

Palavras-chave: Ritalina®, metilfenidato, uso indevido, desempenho acadêmico, estudantes universitários.

ABSTRACT

The non-prescription use of Ritalin® (methylphenidate) by university students has been increasing as a strategy to improve academic performance, even without a diagnosis of Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). The objective was to investigate the social, cultural and psychological factors that motivate this practice, in addition to the adverse effects associated with the use of the medication without a prescription. The narrative review of the literature was carried out based on scientific articles published in the last ten years in databases such as PubMed, SciELO and Scopus.

It was found that pressure to perform, academic competitiveness, easy access to the medication and the normalization of its use in the university environment are the main factors that encourage self-medication. Among the most reported side effects are insomnia, anxiety, tachycardia and risk of dependence, in addition to possible neurological damage resulting from prolonged use without medical guidance.

There was a limitation in the available research, which tends to focus on

REVISTA TÓPICOS

<https://revistatopicos.com.br> – ISSN: 2965-6672

health courses, with little attention to other academic realities and socioeconomic factors. Solving this problem requires not only control over the marketing of the drug, but also educational actions, expansion of psychological support in educational institutions and strengthening the role of the pharmacist in awareness and prevention.

Keywords: Ritalin®, methylphenidate, misuse, academic performance, university students.

INTRODUÇÃO

A Ritalina® atua como um estimulante do sistema nervoso central e pertence ao grupo das anfetaminas, pois seu princípio ativo é o metilfenidato. Esse medicamento psicoestimulante melhora a concentração e estimula os receptores adrenérgicos alfa e beta, promovendo indiretamente a liberação de dopamina e noradrenalina nos terminais sinápticos (Dafny, 2023). Sua indicação principal é para pacientes diagnosticados com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH).

No Brasil, a Ritalina® está disponível em comprimidos de 10 mg, cápsulas de liberação prolongada 20 mg, 30 mg e 40 mg. Após a ingestão por via oral, o princípio ativo (cloridrato de metilfenidato) é absorvido de forma ágil e praticamente total e as concentrações plasmáticas máximas são obtidas em média 1 a 4 horas após a administração (Novartis, 2021).

De acordo com o neurologista Dr. Marco Antônio Arruda, diretor do Instituto Glia Neurologia e Desenvolvimento, um dos principais desafios é o diagnóstico incorreto de crianças, que podem ser submetidas ao tratamento

REVISTA TÓPICOS

<https://revistatopicos.com.br> – ISSN: 2965-6672

de maneira inadequada. Além disso, há preocupações quanto à venda irregular do medicamento para jovens que não possuem o transtorno, mas desejam aprimorar seu desempenho acadêmico e reduzir o cansaço mental (Yunus Oglu, 2024). Segundo Monteiro *et al.* (2018) estudos recentes destacam que o uso recreativo do metilfenidato pode estar associado a alterações na conectividade funcional do cérebro, aumentando o risco de efeitos adversos como ansiedade, insônia e dependência

Este trabalho tem como propósito analisar, por meio de uma revisão de literatura, os fatores que contribuem para o consumo indevido da Ritalina® com a finalidade de melhorar o desempenho acadêmico. O estudo investiga as influências sociais, culturais e psicológicas que favorecem essa prática, especialmente entre estudantes. Além disso, busca-se compreender os efeitos colaterais e os riscos à saúde decorrentes do uso não prescrito de metilfenidato, abordando tanto impactos físicos quanto psicológicos.

Outro ponto relevante é a percepção da sociedade e dos profissionais de saúde sobre a utilização da Ritalina®, analisando estigmas e preconceitos relacionados ao tema. Por fim, o estudo pretende sugerir estratégias para conscientização quanto ao uso seguro do medicamento, destacando a importância da orientação farmacêutica e de alternativas saudáveis para potencializar o desempenho intelectual.

MATERIAIS E MÉTODOS

Este Trabalho de Conclusão de Curso adota uma abordagem qualitativa, estruturada a partir de uma revisão narrativa da literatura. O objetivo é

REVISTA TÓPICOS

<https://revistatopicos.com.br> – ISSN: 2965-6672

compreender o uso indevido do metilfenidato para intensificar a performance acadêmica em indivíduos que não possuem diagnóstico de TDAH. Para isso, foram analisadas publicações científicas presentes em bases de dados indexadas, como PubMed, SciELO e Scopus, empregando descritores relacionados ao uso do medicamento, seus efeitos cognitivos e suas possíveis consequências adversas.

Os artigos selecionados abrangem um período de até 10 anos, assegurando a atualidade e relevância das informações. Os critérios de inclusão consideraram estudos que discutem o uso da Ritalina®, seus impactos na saúde e os riscos associados ao consumo sem orientação profissional. A escolha dos materiais levou em conta a pertinência ao tema, a qualidade metodológica e a clareza dos resultados apresentados.

Os dados obtidos foram analisados de forma crítica, organizando as informações de maneira coesa e relevante para o objetivo do estudo. Ademais, todas as fontes foram devidamente citadas, respeitando os princípios éticos da pesquisa e evitando qualquer tipo de plágio. O compromisso deste trabalho é apresentar uma discussão clara e acessível, permitindo que qualquer interessado compreenda os efeitos do uso da Ritalina® além das indicações médicas.

COMO SURTIU A RITALINA

Nos últimos anos, a Ritalina® tornou-se amplamente conhecida por sua associação ao Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). No entanto, esse estimulante já era comercializado desde a década de 1950

REVISTA TÓPICOS

<https://revistatopicos.com.br> – ISSN: 2965-6672

em países como Suíça, Alemanha e Estados Unidos, inicialmente sem um diagnóstico específico para seu uso, sendo utilizado como tônico do humor e para melhora da performance geral, especialmente em adultos e idosos (Herrera, 2015).

Originalmente, essa medicação era recomendada para tratar a fadiga associada a diferentes condições psiquiátricas e também para combater o cansaço em idosos. O metilfenidato foi sintetizado pela primeira vez pelo farmacêutico da antiga empresa CIBA (atualmente, Novartis S/A) Leandro Panizzon em 1944, na Suíça, mas entrou no mercado apenas em 1954 com o nome comercial de Ritalina®, sendo considerado um psicoestimulante leve. Logo depois, foi lançado nos Estados Unidos em 1956, seguido pelo Canadá, e em 1998 chegou ao Brasil (SILVA; OLIVEIRA; SOUZA, 2021).

A prescrição para pacientes teve início em 1960 e seu consumo aumentou significativamente na década de 1990, período em que o diagnóstico de TDAH passou a ser amplamente aceito. Atualmente, sua principal indicação médica continua sendo para o tratamento do TDAH, mas no Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) também autoriza seu uso para o tratamento da narcolepsia, conforme descrito na Nota Técnica nº 38/2012 do Ministério da Saúde (BRASIL, 2012).

FARMACOLOGIA DA RITALINA®

A Ritalina® (metilfenidato) possui a estrutura química de acetato de metilfenil (piperidin-2-il) e atua no sistema nervoso central (SNC) inibindo a recaptação de dopamina e noradrenalina na fenda sináptica, o que resulta no

REVISTA TÓPICOS

<https://revistatopicos.com.br> – ISSN: 2965-6672

aumento da atividade motora, eleva a concentração e diminui a necessidade de sono (Nasário; Matos, 2022).

Figura 1. Fórmula estrutural do metilfenidato (C₁₄H₁₉NO₂)

Fonte: OEHHA (2025)

O metilfenidato pertence à classe das anfetaminas, substâncias que exercem efeito estimulante sobre o sistema nervoso central (SNC). Seu mecanismo de ação está relacionado à ativação dos receptores alfa e beta adrenérgicos, promovendo a liberação de dopamina e noradrenalina nos terminais sinápticos (Carneiro NBR, Gomes DAS, Borges LL, 2021). O bloqueio da recaptação desses neurotransmissores em receptores específicos aumenta significativamente sua disponibilidade nas sinapses, prolongando o efeito excitatório no cérebro (Freitas ACZP, *et al.*, 2021).

Atualmente, o metilfenidato tem sido amplamente utilizado por indivíduos que não possuem TDAH. Seu mecanismo de ação atrai principalmente universitários brasileiros em busca de maior concentração e melhor

REVISTA TÓPICOS

<https://revistatopicos.com.br> – ISSN: 2965-6672

desempenho intelectual. Contudo, o uso indiscriminado do fármaco pode gerar dependência física e psicológica. Esse medicamento representa riscos à integridade cerebral, pois seu princípio ativo pode desencadear alterações neurológicas associadas a distúrbios emocionais, transtornos psiquiátricos e impactos adversos sobre os sistemas endócrino, cardiovascular e gastrointestinal (Lima TAM, *et al.*, 2019).

ABSORÇÃO E METABOLIZAÇÃO DO METILFENIDATO NO ORGANISMO

O metilfenidato é ingerido por via oral e é rapidamente assimilado pelo sistema digestivo. A velocidade de absorção depende do tipo de formulação: nas versões de liberação imediata (IR), a concentração máxima no sangue ocorre entre 1 e 2 horas, enquanto as formulações de ação prolongada (LA) foram desenvolvidas para manter a liberação gradual da substância, atingindo concentração máxima no sangue em 4 horas, conforme a tecnologia utilizada. A ingestão de alimentos pode retardar a absorção, mas não influencia de maneira significativa a quantidade do medicamento que entra na corrente sanguínea (Novartis, 2021).

No fígado, a substância é processada principalmente pela enzima carboxilesterase CES1A1, que a transforma em um composto inativo chamado ácido alfa-fenil-2-piperidino acético (ácido ritalínico). A meia-vida e eliminação média do metilfenidato leva cerca de 2 horas e aproximadamente 78 a 97% da dose ingerida se converte nesse metabólito, que é eliminado na urina e 1 a 3% é excretada pelas fezes. O processo de eliminação ocorre predominantemente pelos rins, com cerca de (60-86%) da

REVISTA TÓPICOS

<https://revistatopicos.com.br> – ISSN: 2965-6672

substância sendo excretada em até 48 a 96 horas, principalmente na forma do ácido ritalínico (Novartis, 2021).

DOSE USUAL DO METILFENIDATO

De acordo com a bula original (Novartis, 2021) a dose de Ritalina® deve ser sempre determinada pelo médico, com base nas necessidades e na resposta clínica de cada paciente. Em crianças, o tratamento geralmente começa com uma dose baixa, que pode ser aumentada gradualmente conforme necessário, a dose diária máxima recomendada é de 60 mg. Crianças com menos de seis anos não devem fazer uso da Ritalina®, uma vez que não há comprovação de segurança e eficácia para essa faixa etária.

Para adultos, a dose habitual varia entre 20 a 80 mg por dia, embora alguns pacientes possam precisar de doses maiores ou menores, dependendo do quadro clínico. Entretanto, pesquisas sugerem que o uso prolongado do metilfenidato pode interferir no desenvolvimento do cérebro de crianças e adolescentes.

Segundo Schmitz *et al.* (2018), o uso crônico de metilfenidato durante o desenvolvimento neurobiológico pode impactar negativamente a formação de circuitos neuronais, particularmente em regiões envolvidas na regulação do comportamento e do controle executivo, levantando preocupações quanto aos efeitos de longo prazo em cérebros ainda em maturação.

RISCOS DO USO INDEVIDO POR ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS

REVISTA TÓPICOS

<https://revistatopicos.com.br> – ISSN: 2965-6672

Com a intenção de aumentar a produtividade, o uso de substâncias para potencializar o desempenho cerebral tem se tornado cada vez mais comum. Entre esses compostos, destaca-se o metilfenidato, conhecido comercialmente como Ritalina®, um estimulante do sistema nervoso central que atua bloqueando a recaptção de dopamina e noradrenalina, resultando em maior foco, controle de impulsos e melhora na coordenação motora (Coli, 2016).

Reis et al. (2021) destaca que apesar da venda e distribuição no Brasil serem controladas (categoria A3 substâncias psicotrópicas), a busca pelo metilfenidato tem crescido entre os universitários. Esse fenômeno, muitas vezes chamado de “doping cerebral” ou “turbinamento cognitivo”, reflete um uso desviado do propósito original da medicação. Além disso, há relatos de pessoas saudáveis que utilizam o medicamento para perda de peso, devido ao efeito de inibição do apetite (Coli, 2016).

Pesquisas mais recentes mostram que o metilfenidato age de maneira bastante parecida com substâncias ilegais como a cocaína, principalmente por interferir na forma como o cérebro lida com a dopamina, o que pode acabar favorecendo a dependência (França, 2023). Esse ponto tem levantado preocupações, sobretudo pelo uso desse medicamento sem acompanhamento médico entre jovens. Segundo Sousa (2015), cerca de 23% dos adolescentes que fazem uso abusivo de drogas afirmam tomar metilfenidato por conta própria, sem indicação profissional.

De acordo com Nasário e Matos (2022), os efeitos colaterais mais comuns incluem, cefaléia, redução do apetite, aumento da ansiedade, irritabilidade,

REVISTA TÓPICOS

<https://revistatopicos.com.br> – ISSN: 2965-6672

hiperatividade e insônia. Já Nunes (2020), destaca relatos de usuários que desenvolveram dependência e enfrentaram crises de ansiedade e depressão ao tentarem parar o consumo da substância .

USO INADEQUADO DE METILFENIDATO ENTRE UNIVERSITÁRIOS: FATORES SOCIAIS, CULTURAIS E PSICOLÓGICOS

O consumo indevido de metilfenidato, um remédio amplamente utilizado no tratamento do Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), tem se tornado cada vez mais comum entre estudantes universitários. Muitos jovens recorrem a essa substância sem prescrição médica na tentativa de aumentar a concentração e melhorar o desempenho acadêmico, influenciados por fatores do ambiente social, da cultura acadêmica e do estado emocional. Monteiro *et al.* (2018) destaca um estudo com universitários da área da saúde, mostrou que o início do uso do metilfenidato ocorre, na maioria dos casos, dentro da própria universidade, com o objetivo de melhorar a atenção e o rendimento nos estudos, ainda que metade dos usuários relatam efeitos colaterais, como taquicardia e ansiedade. Outra pesquisa de Cheffer *et al.* (2021) com estudantes do curso de medicina, mostra que a prevalência de uso de substâncias estimulantes na vida foi de 57,5%, sendo que 51,3% desses começaram a usá-las durante a faculdade.

Pressão Acadêmica e Influência Social

O alto nível de exigência nos cursos superiores é um dos principais motivos que levam estudantes a fazerem uso não autorizado deste estimulante. A

REVISTA TÓPICOS

<https://revistatopicos.com.br> – ISSN: 2965-6672

busca por melhores notas e produtividade acaba criando um ambiente onde o uso de medicamentos para foco é visto como uma vantagem competitiva. Essa realidade é confirmada por Amaral *et al.* (2022), além disso, a influência de amigos e colegas que já utilizam a substância reforça essa prática, facilitando o acesso ao medicamento e normalizando seu consumo.

Outro ponto importante é a facilidade de acesso ao metilfenidato, seja por meio de prescrições médicas obtidas sem um diagnóstico rigoroso ou por vias ilícitas, como o comércio informal dentro das próprias universidades. Essa disponibilidade favorece o uso não médico do fármaco, especialmente entre estudantes que buscam melhorar o desempenho acadêmico. De acordo com Rodrigues *et al.* (2021), muitos estudantes de medicina relataram conhecer e utilizar o metilfenidato sem prescrição adequada, evidenciando a normalização desse comportamento em ambientes acadêmicos competitivos.

Cultura da Alta Performance e a Busca pelo Sucesso Acadêmico

Vivemos em uma sociedade que valoriza fortemente a produtividade e o desempenho, especialmente no ambiente universitário. A ideia de que é preciso estar sempre em alto rendimento faz com que muitos estudantes adotem o uso de estimulantes como uma solução rápida para lidar com dificuldades acadêmicas. De acordo com o estudo de Reis *et al.* (2021), o uso não prescrito de metilfenidato entre estudantes universitários está diretamente relacionado à pressão para desempenho acadêmico, sendo a universidade o principal local de início do consumo.

Fatores Psicológicos: Ansiedade e Percepção de Segurança

Conforme apontado por Amaral *et al.* (2022) a ansiedade em relação ao desempenho acadêmico e a insegurança sobre a própria capacidade de aprendizado fazem com que muitos estudantes recorram a substâncias estimulantes para lidar com a pressão dos estudos. Aqueles que sentem dificuldade para administrar prazos e lidar com grandes volumes de conteúdo costumam ser mais propensos ao uso desse tipo de medicamento.

EFEITOS ADVERSOS E RISCOS À SAÚDE DECORRENTE AO USO INDEVIDO

Apelidada por muitos estudantes de “comprimido da inteligência”, a Ritalina®, cujo princípio ativo é o Metilfenidato, tem sido cada vez mais utilizada por jovens que buscam prolongar o tempo de estudo e manter o foco, evitando o desgaste mental. Esse tipo de consumo tem chamado a atenção de profissionais da área da saúde, tanto pelos efeitos negativos quanto pela facilidade com que o medicamento pode ser adquirido, principalmente pela internet, onde a venda acontece sem grandes restrições (Coelho, 2016).

Do ponto de vista físico, o Metilfenidato atua estimulando o sistema nervoso central, aumentando o estado de alerta e favorecendo a concentração, além de influenciar positivamente na coordenação motora e no controle de impulsos. Contudo, os possíveis benefícios vêm acompanhados de efeitos adversos significativos. Entre os mais comuns, estão tremor muscular, mudanças repentinas de humor, dificuldades para dormir e com o uso contínuo, podem surgir alucinações e dependência química (Coli, 2016).

REVISTA TÓPICOS

<https://revistatopicos.com.br> – ISSN: 2965-6672

Schuindt *et al.* (2021) alertam que o uso abusivo de estimulantes por estudantes universitários é uma realidade preocupante no mundo todo. No Brasil, ainda são escassas as pesquisas sobre o tema, mas já existe a necessidade de entender melhor os padrões de consumo dessas substâncias, a fim de planejar estratégias de prevenção e educação em saúde.

RESULTADOS

Os dados obtidos por meio da análise da literatura indicam que o uso da Ritalina® por estudantes universitários sem diagnóstico de TDAH tem aumentado. Os principais motivos relatados para esse uso incluem, a busca por maior concentração, redução do cansaço mental e melhora do desempenho acadêmico.

Entre os fatores associados à prática, destacam-se a pressão por resultados, a rotina exaustiva do ambiente universitário e a influência de colegas que já fazem uso do medicamento. Foram observados diversos efeitos adversos relacionados ao uso não prescrito da Ritalina®, como insônia, perda de apetite, taquicardia, ansiedade e, em casos mais graves, dependência química e alterações comportamentais.

Reis *et al.* (2021) aponta que o uso da substância é motivado, principalmente, pela pressão por desempenho acima da média. Os resultados indicam a necessidade de intervenções educativas e de maior controle sobre a comercialização do medicamento. Também se constatou a relevância da atuação de profissionais da saúde, como os farmacêuticos, na orientação sobre o uso adequado do metilfenidato.

REVISTA TÓPICOS

<https://revistatopicos.com.br> – ISSN: 2965-6672

Segundo Duarte *et al.* (2024), a atuação do farmacêutico, com ênfase em orientação e conscientização, é essencial para incentivar o uso adequado e reduzir os episódios de uso abusivo, reforçando, assim, a relevância de ações informativas e de alerta sobre os perigos relacionados ao consumo inadequado do fármaco.

DISCUSSÃO

O uso crescente de estimulantes como a Ritalina® no ambiente universitário reflete um problema estrutural: um modelo educacional que valoriza o desempenho imediato e negligencia o bem-estar emocional dos estudantes. Pressões intensas, sobrecarga acadêmica e falta de apoio psicológico têm levado muitos jovens a recorrerem à medicalização como uma solução rápida para lidar com o cansaço e a ansiedade.

Estudos como os de Monteiro *et al.* (2018) e Schmitz *et al.* (2018) alertam para os riscos neurológicos do uso recreativo do metilfenidato, especialmente entre jovens sem diagnóstico, configurando uma questão de saúde pública. Apesar da regulamentação da ANVISA, o fácil acesso ao medicamento evidencia falhas na fiscalização e na conscientização.

Um ponto crítico desta revisão é a limitação dos estudos analisados, que se concentram em cursos da área da saúde. Isso impede uma visão mais ampla sobre como o uso da Ritalina® ocorre em outras áreas, como Engenharias, Artes ou Ciências Humanas. Além disso, aspectos como desigualdade socioeconômica, dupla jornada e pressões sociais são pouco abordados, dificultando uma compreensão mais realista do fenômeno.

REVISTA TÓPICOS

<https://revistatopicos.com.br> – ISSN: 2965-6672

O papel do farmacêutico, embora essencial na orientação e prevenção, ainda é pouco explorado dentro das instituições de ensino. É urgente promover ações educativas, ampliar o apoio psicológico e repensar os critérios de avaliação acadêmica, priorizando a saúde mental dos estudantes. Sem isso, a banalização do uso de medicamentos continuará sendo uma resposta comum a um problema que exige cuidado e escuta.

CONCLUSÃO

As pesquisas analisadas revelaram que a utilização inadequada da Ritalina® por universitários, impulsionada principalmente pelas exigências do ambiente acadêmico e pela busca por desempenho elevado, configura uma questão crescente que demanda atenção. Apesar da ausência de evidências científicas que confirmem a efetividade do metilfenidato na melhoria do rendimento escolar em indivíduos sem TDAH, seu consumo descontrolado continua aumentando. Além disso, os riscos relacionados ao uso, como a possibilidade de dependência, reações adversas e prejuízos à saúde psíquica, são significativos.

Diante disso, é essencial investir em estratégias que promovam o uso consciente e seguro do medicamento. Entre elas, ações educativas nas universidades, campanhas de orientação sobre os efeitos do uso não prescrito, maior fiscalização da venda do medicamento e apoio psicológico contínuo aos estudantes.

Conclui-se que o fortalecimento da atuação do farmacêutico e a criação de espaços de escuta nas instituições de ensino podem contribuir para reduzir a

REVISTA TÓPICOS

<https://revistatopicos.com.br> – ISSN: 2965-6672

automedicação. Portanto, enfrentar esse problema vai além de restringir o acesso ao remédio, trata-se de promover uma cultura de cuidado, informação e equilíbrio entre desempenho e saúde.

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

AMARAL, Natália Aparecida; TAMASHIRO, Eliza Maria; CELERI, Eloisa Helena Rubello Valler; SANTOS JUNIOR, Amilton dos; DALGALARRONDO, Paulo; AZEVEDO, Renata Cruz Soares de. PRECISAMOS FALAR SOBRE O USO DE METILFENIDATO POR ESTUDANTES DE MEDICINA - REVISÃO DA LITERATURA / WE NEED TO TALK ABOUT THE USE OF METHYLPHENIDATE BY MEDICAL STUDENTS - REVIEW OF THE LITERATURE. Revista Brasileira de Educação Médica, Campinas - São Paulo, v. 46, n. 2, p. 1-9, 04 fev. 2022. FapUNIFESP (SciELO). Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/1981-5271v46.2-20200233>. Acesso em: 04/05/2025.

BONADIO, Rosana Aparecida Albuquerque; MORI, Nerli Nonato Ribeiro. TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO/HIPERATIVIDADE: TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO/HIPERATIVIDADE/ ATTENTION DEFICIT/HYPERACTIVITY DISORDER: ATTENTION DEFICIT/HYPERACTIVITY DISORDER. Eduem - Editora da Universidade Estadual de Maringá, Maringá, v. 2, n. 10, p. 19-229, mar. 2013. Disponível em: [Microsoft Word - TDAH-para-EDUEM-26-05-2014.doc](#) Acesso em: 04/05/2025.

REVISTA TÓPICOS

<https://revistatopicos.com.br> – ISSN: 2965-6672

BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. NOTA TÉCNICA Nº 38/2012 – USO DE METILFENIDATO NO TRATAMENTO DO TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO/HIPERATIVIDADE (TDAH) E DA NARCOLEPSIA. Brasília: MS/ANVISA, 2012. Disponível em: <http://portal.anvisa.gov.br/> . Acesso em: 29/08/ 2025.

CARNEIRO, Nathalia Bufaiçal Rassi; GOMES, Daniela Alves dos Santos; BORGES, Leonardo Luiz. PERFIL DE USO DE METILFENIDATO E CORRELATOS ENTRE ESTUDANTES DE MEDICINA./ PROFILE OF METHYLPHENIDATE USE AND CORRELATES AMONG MEDICAL STUDENTS Revista Eletrônica Acervo Saúde, v. 13, n. 2, p. 1-9, 2 fev. 2021. Revista Eletronica Acervo Saude. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.25248/reas.e5419.2021>. Acesso em: 16/05/2025.

CAMPOS, Paula Cristina; AWELINO, Jessica Fernanda; ROMANICHEN, Francine Maery Dias Ferreira. USO INDISCRIMINADO DE RITALINA® POR ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO NORTE DO PARANÁ, BRASIL / INDISCRIMINATE USE OF RITALIN® BY UNIVERSITY STUDENTS FROM NORTHERN PARANA, BRAZIL. BRAZILIAN. Journal Of Health Review, [S.L.], v. 3, n. 5, p. 14690-14696, 16 out. 2020. Brazilian Journal of Health Review. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.34119/bjhrv3n5-262>. Acesso em: 16/05/2025.

CHEFFER, Maycon Hoffmann; RODRIGUES, Rosa Maria; CONTERNO, Solange de Fátima Reis; OLIVEIRA, Mateus Schmitz Ramalho de. PRESCRIÇÃO DE METILFENIDATO: JUSTIFICATIVAS E HISTÓRIA

REVISTA TÓPICOS

<https://revistatopicos.com.br> – ISSN: 2965-6672

CLÍNICA: JUSTIFICATIVAS E HISTÓRIA CLÍNICA / PRESCRIPTION OF METHYLPHENIDATE: JUSTIFICATIONS AND CLINICAL HISTORY: JUSTIFICATIONS AND CLINICAL HISTORY. Revista Cereus, Porto Alegre, v. 13, n. 4, p. 1-15, 2021. Revista Cereus. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.18605/2175-7275/cereus.v13n4p5570>. Acesso em: 16/05/2025.

COELHO, Eleonora Bachi. O CONSUMO DO MEDICAMENTO RITALINA® E A PRODUÇÃO DO APRIMORAMENTO CIRCUNSTANCIAL / v. Universidade Federal do Rio Grande do Sul Instituto de Filosofia e Ciências Humanas Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, Porto Alegre, v. 1, n. 10, p. 11-138, maio 2016. Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/182747/001016169.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 16/05/2025.

COLI, Ana Clara Mauad; SILVA, Marília Pires de Sousa e; NAKASU, Maria Vilela Pinto. USO NÃO PRESCRITO DE METILFENIDATO ENTRE ESTUDANTES DE UMA FACULDADE DE MEDICINA DO SUL DE MINAS GERAIS / NON-MEDICAL USE OF METHYLPHENIDATE AMONG STUDENTS OF A MEDICAL SCHOOL IN THE SOUTHERN OF MINAS GERAIS STATE. Revista Ciências em Saúde, Itajubá, v. 6, n. 3, p. 121-132, 30 set. 2016. Revista Ciências em Saúde. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.21876/rcsfmit.v6i3.582>. Acesso em: 28/05/2025.

DAFNY, N. A DOPAMINA, A NOREPINEFRINA E A SEROTONINA PARTICIPAM DE MANEIRA DIFERENTE NA AÇÃO DO

REVISTA TÓPICOS

<https://revistatopicos.com.br> – ISSN: 2965-6672

METILFENIDATO EM UM ESTUDO NEURONAL COMPORTAMENTAL CONCOMITANTE NAS ÁREAS VENTRAL TEGMENTAL, LOCUS COERULEUS E RAPHE DORSAL EM RATOS JOVENS. *Journal internacional de ciências moleculares.*, v. 24, n. 23, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/ijms242316628>. Acesso em: 29/08/2025.

DUARTE, Larissa Tayany do Nascimento; OLIVEIRA, Maria Isadora da Silva; LIMA, Cristiane Gomes. O PAPEL DO FARMACÊUTICO NO USO INDISCRIMINADO DO METILFENIDATO (RITALINA) EM PACIENTES JOVENS PARA O APRIMORAMENTO COGNITIVO. *Revista Ft*, [S.L.], v. 29, n. 140, p. 44-45, 30 nov. 2024. Revista ft Ltda. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.69849/revistaft/th102412051850>. Acesso em: 28/05/2025.

ESTADO DA CALIFORNIA OEHHA (California). METILFENIDATO E SEU CLORIDRATO. *Estado da California Oehha, California*, v. 1, n. 10, p. 1-2, 22 dez. 2015. 340 x 263 png. Disponível em: <https://oehha.ca.gov/chemicals/methylphenidate-and-its-hydrochloride>. Acesso em: 01/06/2025.

FRANÇA, Julia da Silva. A PREVALÊNCIA DO USO DE DROGAS NO AMBIENTE UNIVERSITÁRIO E A REDUÇÃO DE DANOS NOS COMO PROPOSTA DE SAÚDE COLETIVA DE CONSCIENTIZAÇÃO. *Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”. Faculdade Ciências e Letras Deassis, Assis Sp*, v. 1, n. 6, p. 4-69, 2023. Acesso em: 01/06/2025.

REVISTA TÓPICOS

<https://revistatopicos.com.br> – ISSN: 2965-6672

FREITAS, Ana Carolina Zuca Pedreira de; MOREIRA, Saiane Menezes; LAGO, Lisandra Maria; PINHEIRO, Laís Nery; SILVA, Danielle Stefane Pinto da; ARAUJO, Mariane Coutinho; OLIVEIRA, Laís Campos de; COSTA, Joseanne Barbosa; CHAVES, Vanessa Tigre Almeida; CHAVES, Anny Carolinny Tigre Almeida. USE OF METHYLPHENIDATE BY UNIVERSITY STUDENTS IN THE HEALTH AREA. Research, Society And Development, [S.L.], v. 10, n. 8, p. 2-6, 16 jul. 2021. Research, Society and Development. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v10i8.17540>. Acesso em: 01/06/2025.

HERRERA, Miguel Hexel. DA DEPRESSÃO AO TRANSTORNO DE DEFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE: ESTUDO SOBRE A PROMOÇÃO PUBLICITÁRIA DO METILFENIDATO / FROM DEPRESSION TO ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER: A STUDY ON THE ADVERTISING PROMOTION OF METHYLPHENIDATE. Universidade Federal do Rio Grande do Sul Instituto de Filosofia e Ciências Humanas Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, Porto Alegre, v. 1, n. 1, p. 7-130, 2015. Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/129986>. Acesso em: 19/06/2025.

LIMA, Tiago Aparecido Maschio de; TOLEDO, Geisa Alves de; GODOY, Moacir Fernandes de. ESTUDO DA UTILIZAÇÃO DE METILFENIDATO EM UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. Arquivos de Ciências da Saúde, São Jose do Rio Preto, v. 26, n. 1, p. 1-4, 28 ago. 2019. Faculdade de Medicina de Sao Jose do Rio Preto - FAMERP. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.17696/2318-3691.26.1.2019.1285>. Acesso em: 01/06/2025.

REVISTA TÓPICOS

<https://revistatopicos.com.br> – ISSN: 2965-6672

MEINERS, Micheline Marie Milward de Azevedo; BARBOSA, Bruna Alves dos Santos; SANTANA, Michel Galeno Leles; GERLACK, Letícia Farias; GALATO, Dayani. PERCEPÇÕES E USO DO METILFENIDATO ENTRE UNIVERSITÁRIOS DA ÁREA DA SAÚDE EM CEILÂNDIA, DF, BRASIL: PERCEPCIONES Y USO DEL METILFENIDATO ENTRE UNIVERSITARIOS DEL ÁREA DE LA SALUD EN CEILÂNDIA, DISTRITO FEDERAL - DF, BRASIL. Interface - Comunicação, Saúde, Educação, Ceilândia, Df, Brazil, v. 26, n. 10, p. 2-16, 21 jun. 2022. Semanal. FapUNIFESP (SciELO). Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/interface.210619>. Acesso em: 01/06/2025.

MENEGAZ, Julia García Távora. “NOS BRAÇOS DE MORFINA E DOPAMINA”: A EPIDEMIA DE OPIÓIDES NOS ESTADOS UNIDOS SOB A ÓTICA DA CRIMINOLOGIA CULTURAL / "IN THE ARMS OF MORPHINE AND DOPAMINE": THE OPIOID EPIDEMIC IN THE UNITED STATES FROM THE PERSPECTIVE OF CULTURAL CRIMINOLOGY.. Universidade Federal do Rio de Janeiro Centro de Ciências Jurídicas e Sociais Faculdade Nacional de Direito, Rio de Janeiro, p. 8-120, ago. 2021. Disponível em: <https://pantheon.ufrj.br/bitstream/11422/19082/1/JGTMenegaz.pdf>. Acesso em: 01/06/2025.

NASÁRIO, Bruna Rodrigues; MATOS, Maria Paula P. USO NÃO PRESCRITO DE METILFENIDATO E DESEMPENHO ACADÊMICO DE ESTUDANTES DE MEDICINA / UNPRESCRIBED USE OF METHYLPHENIDATE AND ACADEMIC PERFORMANCE OF MEDICAL STUDENTS. Psicologia: Ciência e Profissão, [S.L.], v. 42, p. 1-

REVISTA TÓPICOS

<https://revistatopicos.com.br> – ISSN: 2965-6672

10, 2022. FapUNIFESP (SciELO). Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/1982-3703003235853>. Acesso em: 01/06/2025.

MONTEIRO, Brisa Marina de Meireles; OLIVEIRA, Kênia Marice de; RODRIGUES, Laís de Aquino; FERNANDES, Thaís Ferraz; SILVA, Júlia Brighenti Menezes; VIANA, Nájila Aélida Oliveira. METILFENIDATO E MELHORAMENTO COGNITIVO EM UNIVERSITÁRIOS / METHYLPHENIDATE AND COGNITIVE ENHANCEMENT IN UNIVERSITY STUDENTS. Smad Revista Eletrônica Saúde Mental Álcool e Drogas (Edição em Português), [S.L.], v. 13, n. 4, p. 232-242, 28 ago. 2018. Universidade de Sao Paulo, Agencia USP de Gestao da Informacao Academica (AGUIA). Disponível em: <http://dx.doi.org/10.11606/issn.1806-6976.v13i4p232-242>. Acesso em: 01/06/2025.

NOVARTIS BIOCIEÊNCIAS S.A. RITALINA® / RITALINA® LA. Novartis Biociências S.A, São Paulo, v. 1, n. 10, p. 1-16, jan. 2021. Disponível em: <https://portal.novartis.com.br/medicamentos/ritalina/>. Acesso em: 01/06/2025.

NUNES, Solange Silva. O USO DA RITALINA® POR ACADÊMICOS: DESENVOLVIMENTO ACADÊMICO SOB O EFEITO DA RITALINA® / THE USE OF RITALIN® BY STUDENTS: ACADEMIC DEVELOPMENT UNDER THE EFFECT OF RITALIN®. Faculdade de Educação e Meio Ambiente - Faema, Ariquemes Ro, v. 1, n. 8, p. 8-32, 2020. Disponível em: <https://repositorio.unifaema.edu.br/handle/123456789/2774>. Acesso em: 01/06/2025.

REVISTA TÓPICOS

<https://revistatopicos.com.br> – ISSN: 2965-6672

OLIVEIRA, Maikson Gustavo Soares de; NOGUEIRA, Eliane Maria de Souza; VASCO-DOS-SANTOS, Deyvison Rhuan; LOPES, Iara Vaz; SOUZA, João Gustavo da Silva Garcia de; GUTZEIT, Ennely Mendonça; LOPES, Thiago Vaz. NEUROCIÊNCIA E EDUCAÇÃO: UM MAPEAMENTO SOBRE INFLUÊNCIAS, CONEXÕES E DESAFIOS PARA O ENSINO-APRENDIZAGEM / NEUROSCIENCE AND EDUCATION: A MAPPING OF INFLUENCES, CONNECTIONS, AND CHALLENGES FOR TEACHING-LEARNING. Research, Society And Development, [S.L.], v. 11, n. 1, p. 1-8, 5 jan. 2022. Research, Society and Development. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v11i1.22458>. Acesso em: 01/06/2025.

OLIVEIRA, Renan Freitas de Mendonça. Hemp for Victory: A CONSTRUÇÃO DA CAMPANHA PROIBICIONISTA DA MACONHA NOS ESTADOS UNIDOS / HEMP FOR VICTORY: THE CONSTRUCTION OF THE ANTI-MARIJUANA CAMPAIGN IN THE UNITED STATES. Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro Instituto de Ciências Humanas e Sociais Programa de Pós-Graduação em História, Seropédica, Rj, v. 1, n. 2, p. 7-103, abr. 2021. Disponível em: [TEDE: Hemp for Victory: a construção da campanha proibicionista da maconha nos Estados Unidos \(1900 - 1937\)](#). Acesso em: 04/06/2025.

MORGAN, Henri Luiz; PETRY, Arthur Franzen; LICKS, Pedro Afonso Keller; BALLESTER, Artur Oliveira; TEIXEIRA, Kellwin Nery; DUMITH, Samuel C.. CONSUMO DE ESTIMULANTES CEREBRAIS POR ESTUDANTES DE MEDICINA DE UMA UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL DO BRASIL: PREVALÊNCIA, MOTIVAÇÃO E

REVISTA TÓPICOS

<https://revistatopicos.com.br> – ISSN: 2965-6672

EFEITOS PERCEBIDOS / CONSUMPTION OF CEREBRAL STIMULANTS BY MEDICAL STUDENTS AT A UNIVERSITY IN THE FAR SOUTH OF BRAZIL: PREVALENCE, MOTIVATION, AND PERCEIVED EFFECTS. Revista Brasileira de Educação Médica, Rio Grande, v. 41, n. 1, p. 102-109, jan. 2017. FapUNIFESP (SciELO). Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/1981-52712015v41n1rb20160035>. Acesso em: 07/06/2025.

REIS, Fabio. O PERIGO DO USO INDEVIDO DA RITALINA / THE DANGER OF THE INAPPROPRIATE USE OF RITALIN. Pfarma: comunicados e informações do setor farmaceutico, São Paulo, v. 1, n. 2, p. 04-16, 19 fev. 2021. Disponível em: <https://pfarma.com.br/informe/5112-o-perigo-do-uso-indevido-da-ritalina.html>. Acesso em: 07/06/2025.

RODRIGUES, Laís de Aquino; VIANA, Nájila Aélida Oliveira; BELO, Vinícius Silva; GAMA, Carlos Alberto Pegolo da; GUIMARÃES, Denise Alves. USO NÃO PRESCRITO DE METILFENIDATO POR ESTUDANTES DE UMA UNIVERSIDADE BRASILEIRA: FATORES ASSOCIADOS, CONHECIMENTOS, MOTIVAÇÕES E PERCEPÇÕES / NON-PRESCRIBED USE OF METHYLPHENIDATE BY STUDENTS AT A BRAZILIAN UNIVERSITY: ASSOCIATED FACTORS, KNOWLEDGE, MOTIVATIONS, AND PERCEPTIONS. Cadernos Saúde Coletiva, [S.L.], v. 29, n. 4, p. 463-473, dez. 2021. FapUNIFESP (SciELO). Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/1414-462x202129040437>. Acesso em: 07/06/2025.

GRACIOSO, Maria Eduarda Feijolo; BARBOZA, Victória Aparecida Netto; SILVA, Cecília Pereira; FREITAS, Rodrigo César Carvalho. O USO DO

REVISTA TÓPICOS

<https://revistatopicos.com.br> – ISSN: 2965-6672

METILFENIDATO NO TRATAMENTO DO TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE E SUA RELAÇÃO COM O DESENVOLVIMENTO INFANTO-JUVENIL / THE USE OF METHYLPHENIDATE IN THE TREATMENT OF ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER AND ITS RELATIONSHIP WITH INFANT-JUVENILE DEVELOPMENT.. Revista Ft, [S.L.], v. 29, n. 143, p. 29-30, 20 fev. 2025. Revista ft Ltda. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.69849/revistaft/ar10202502201129>. Acesso em: 07/06/2025.

SCHMITZ, Felipe; CHAO, Moses V.; WYSE, Angela T.s.. METHYLPHENIDATE ALTERS AKT-MTOR SIGNALING IN RAT PHEOCHROMOCYTOMA CELLS / O METILFENIDATO ALTERA A SINALIZAÇÃO AKT-MTOR EM CÉLULAS DE PHEOCHROMOCITOMA DE RATO. International Journal Of Developmental Neuroscience, [S.L.], v. 73, n. 1, p. 10-18, 19 dez. 2018. Wiley. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1016/j.ijdevneu.2018.12.004>. Acesso em: 07/06/2025.

SCHUIND, Alessandra de Almeida Pontes; MENEZES, Vitória Chaves; ABREU, Clezio Rodrigues de Carvalho. AS CONSEQUÊNCIAS DO USO DA RITALINA SEM PRESCRIÇÃO MÉDICA / THE CONSEQUENCES OF USING RITALIN WITHOUT A PRESCRIPTION.. Revista Coleta Científica, [S.L.], p. 28-37, 6 dez. 2021. Zenodo. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.5281/ZENODO.5761413>. Acesso em: 07/06/2025.

REVISTA TÓPICOS

<https://revistatopicos.com.br> – ISSN: 2965-6672

SOUSA, Danilo Valentim. ANFETAMINAS: EFEITOS, MECANISMO DE AÇÃO, USOS CLÍNICOS E DE ABUSO / AMPHETAMINES: EFFECTS, MECHANISM OF ACTION, CLINICAL AND ABUSE USES. Universidade Federal de Campina Grande Centro de Educação e Saúde Unidade Acadêmica de Saúde Trabalho de Conclusão de Curso Orientador: Prof. Dr. Fernando de Sousa Oliveira, Cuité – Pb, p. 8-48, 2015. Disponível em: <http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/9059>. Acesso em: 07/06/2025.

SILVA, L. A.; OLIVEIRA, R. P.; SOUZA, M. C. O USO INDISCRIMINADO DE RITALIN PARA MELHORAR O DESEMPENHO ACADÊMICO. Pesquisa, Sociedade e Desenvolvimento, v. 10, n. 12, p. e42101223004, 2021. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/23004>. Acesso em: 29/08/2025

Yunus Oglu, O. A CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O METILFENIDATO E SEU USO: EXPERIÊNCIAS E PERCEPÇÕES DE ESTUDANTES DE MEDICINA. Cureus, 16(11), e 74317-2024. Disponível em: <https://doi.org/10.7759/cureus.74317>. Acesso em: 29/08/2025.

SIGLAS

TDAH: Transtorno do Déficit de atenção com Hiperatividade

ANVISA: Agência Nacional de Vigilância Sanitária

SNC: Sistema Nervoso Central

REVISTA TÓPICOS

<https://revistatopicos.com.br> – ISSN: 2965-6672

Projeto de pesquisa apresentado ao curso de Farmácia do Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio como requisito para obtenção do título de bacharel em Farmácia, sob a orientação do Professor Drº Cleyson Valença Reis. ITU 2025

¹ Alunos do Curso de Farmácia do Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio (CEUNSP – Cruzeiro do Sul)